

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLYALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOYIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG' I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILY IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyeвна	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjayeвich	
HUDDUD EKSPORT SALOHİYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ БРЕНДОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	325
Бобоев Л Кадрухжа Джураходжаевич	
HUDDUDLARDA UY-JOY QURILISHI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING QONUNIYATLARI VA TAMOYILLARI.....	331
Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li	
OYNALI FASAD TIZIMLARINI MONTAJ QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	339
Inamov Boxodir Nizamovich, Ozodxo'jayev G'aybulla Sherzodxo'ja o'g'li	
KLASSIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARINI NEYRON TARMOQ ORQALI O'RGANISH.....	344
Davlatov Mirzo-Ulug'bek Bobir o'g'li, Allanov Orif Menglimuratovich, Turdibekov Baxtiyor Baxodir o'gli	
АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.....	350
Сидиков Исамиддин Хакимович, Алимова Гулчехра Рахимжоновна, Ибрагимов Беғовот Шералиевич	
ELEKTRON HUKUMATNING BARQAROR RIVOJLANISHI: QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI.....	355
Umarova Durdona Abdumannabovna	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	360
Aminova Naima Umar qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJI VA UNI TARTIBGA SOLISHDA MUVOZANATLI REGULYATIV SIYOSAT YURITISH.....	365
Davlatov Ulug'bek Baxodirovich	
HUDDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	370
Avliyaqulov Xudoyberdi	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH DASTURLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR.....	374
Xannarov Komiljon Karimovich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSİYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR.....	380
Bekmurodov Navruz Ergashevich	

FORECASTING AND PROMISING DIRECTIONS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE KASHKADARYA REGION.....	393
Sattorov Shohruh	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ.....	400
Загидуллина Карина Рафаиловна	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	405
Viktoriya Kan	
HUDUDLARDA SANOAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI STATISTIK BAHOLASH.....	410
Nizomov Maxmud Minovarovich	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SWOT-АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ.....	414
Махмудов Суннатжон Абдужаббор ўғли	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI BOSHQARUVI STRATEGIYALARINI SAMARALI TASHKIL ETISH.....	419
Ubaydullayev Muhammadjon Abdusamad o'g'li	
TRANSFORMATSION YETAKCHILIK VA XODIMLARNING INNOVATSION XULQ-ATVORI: KORPORATIV TASHKILOTLARDA EMPIRIK TADQIQOT.....	423
Alimov Bobirjon	
EKSPORTBOP QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI QIYMAT ZANJIRIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	432
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li, G.M.Abdulxayeva	
ELEKTRON SAVDODA YASHIRIN IQTISODIY FAOLIYATNI QISQARTIRISHDA MOLIVAVIY NAZORAT MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	437
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MAMLAKAT INNOVATSION FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLARNING NAZARIY VA USLUBIY TAHLILI.....	441
Azimov Bobir Fattohevich	
O'ZBEKISTON MAHALLIY BUDJETLARINING O'ZIGA XOSLIGI VA UNING DAROMAD MANBALARINI KUCHAYTIRISH MEKANIZMINING ROLINI OSHIRISH MASALALARI.....	445
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
DAVLAT OLIY TA'LIM MUASSALARIDA MOLIVAVIY MUSTAQILLIK SHAROITIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH VOSITALARI.....	450
Adizov Bobir Baxtiyorovich	
SIRKULAR IQTISODIYOT SOHASIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	457
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ETNOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	462
Kunnazarova Orazxan	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA INVESTITSION FAOLLIK MEKANIZMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY JIHATLARI.....	468
Asadova Shaxzoda Zabikhillo qizi	
MINTAQA IMIJI VA INVESTITSIYA OQIMLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	472
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
INSON KAPITALI BARQAROR RIVOJLANISH MANBAI SIFATIDA.....	480
Alimova Oydin Baxtiyorovna	

STUDYING THE FACTORS INFLUENCING INNOVATIVE APPROACHES TO REGIONAL EXPORT EFFICIENCY	486
Qurbanov Feruz Baxramovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA XORIJIY INVESTITSİYALAR JALB ETISH MEKANIZMLARI	491
Xakimov Akbar Anvarovich	
XORIJIY DAVLATLARDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB QUVVATLASHNING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH XUSUSIYATLARI	496
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Atabayeva Mexribon Atabayevna	
ENHANCING LIQUIDITY MANAGEMENT EFFICIENCY IN JOINT-STOCK COMPANIES USING THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION (GBM) MODEL.....	503
Kurbonov Xayrilla	
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА.....	508
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
YOSHLAR BANDLIGI VA JINOYATCHILIK O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNI TAHLIL QILISH (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	514
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	520
Зарекеев Ажинияз Абатович	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	527
Некова Фатима Борисовна	
DAVLAT INVESTITSIYA SIYOSATINI MODERNIZATSIYA QILISH VA LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	533
Kenjaev Ikrom Ergashboevich	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSİYALARNING XALQARO AHAMIYATI.....	536
Siddikov Anvarbek Mamasoliyevich	
“SANOAT 5.0 VA BIZNES JARAYONLARINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI”	540
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
REINVENTING MANAGEMENT SYSTEMS TO DRIVE EFFICIENCY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	545
Kodirov Bekzod Khomidjonovich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYAVIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH SHAKLLARI.....	549
Primova Dilafuz To'liqinovna	
TO'QIMACHILIK SANOATINING MILLIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	556
Shoyimov Adiz Sadredinovich	
ISHLAB CHIQARISH KLASTERLARINING HUDUDIY INNOVATSION RIVOJLANISHGA TA'SIRINI BAHOLASH	564
Turaeva Nargiza Rustamovna	
SAMARQAND VILOYATIDAGI HUDUDIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RESURS SALOHİYATINI INTEGRATSİYALASHGAN BAHOLASH METODLARI TAHLILI.....	570
Meliboyev Ibrohim	
VIDEO-ANALITIKA ASOSIDA YONG'IN XAVFSIZLIK TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING TAKOMILLASHTIRILGAN YONDASHUVLARI	575
Shermuhhammad Mo'minov, Tojimirzayeva Xayrixon Abdushukur qizi	

DEVELOPMENT OF «GREEN» AGRICULTURAL SERVICES IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	580
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
NAMANGAN VILOYATIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARINING HUDUDiy IXTISOSLASHUV DARAJASI	586
Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li	
ELEKTR TA'MINOTIDAGI UZILISHLAR TUFAYLI YUZAGA KELADIGAN BEVOSITA VA BILVOSITA IQTISODIY YO'QOTISHLARNI HISOBLASH METODOLOGIYASI.....	593
Oltiboyeva Feruza Ulug'bek qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	598
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 3.0: ПЕРЕХОД К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ СИСТЕМАМ В УЗБЕКИСТАНЕ И СТРАНАХ СНГ	604
Дамир Рустамович Абдулов	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIGA HUDUDiy SALOHiyAT TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA MAHALLIY BOSHQARUV MEXANIZMLARINING INTEGRATSIYALASHGAN TAHLILI.....	609
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
AVTONOM ROBOTLASHGAN TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISH UCHUN HARAkatNI QAYD ETISH MA'LUMOTLARIGA ASOSLANGAN RAQAMLI EGIZAK PLATFORMASI	614
Fazluddin Xusnuddinov Zuxruddin o'g'li, Jamshid InoyatxodjayeV Shuxratullayevich, Jasurxo'ja Xolxo'jayev Muxtor o'g'li	
HUDUDiy IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING O'RNI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	620
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
IPO O'TKAZISH BOSQICHLARI: XALQARO ILMIY ADABIYOTLAR ASOSIDAGI TAHLIL VA O'ZBEKISTON UCHUN XULOSALAR	626
Sabirova Nozima Normat qizi	
YASHIL OBLIGATSIYALAR BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA AMALIYOTGA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	630
Meliqo'ziyeva Dilrabo Muxitdin qizi	
A CROSS-SECTIONAL ANALYSIS OF GLOBALIZATION, EDUCATION, AND TECHNOLOGY'S IMPACT ON IQ LEVELS ACROSS 63 COUNTRIES WORLDWIDE	635
Bahodirova Durdonaxon Tolib kizi, Abdullaxonova Dinora Xursandbek qizi	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INVESTITSIYALARNI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	641
Zavkiddinov Bobur Botirovich	
ANALYTICAL MODELING AND MATLAB-BASED SIMULATION OF A LINEAR ELECTROMAGNETIC ENERGY HARVESTER WITH A TOROIDAL MAGNETIC CORE	645
Abdullayev Mahmudjon Muhammedovich, Sobirov Shohjaxon G'anijon o'g'li	
JAHON NEFT-GAZ KOMPANIYALARINING MOLiyAVIY STRATEGIYALARI	655
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
MINTAQAVIY TURIZM SOHASIDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH KLASTERLARINI JORIY QILISH MEXANIZMLARI	662
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
TIJORAT BANKLARIDA ZAMONAVIY TO'LOV TIZIMLARINI JORIY ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	670
Abdusamatov Mamayusup Qulmonovich	
INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	677
Pirmatova Farangiz Ma'rufjonovna	

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ	681
Г. Ч. Джавлиев	
TABIYIY POLIMER ASOSIDA ISHLAB CHIQLILGAN BIO-MEMBRANALAR YORDAMIDA ICHIMLIK SUVINI TOZALASHNING ENERGIYA TEJAMKOR USULLARINI YARATISH	685
Ayubova Indiraxon Xamidovna, Ungarova Sohiba Isomiddinovna	
SSIQLIKAKKUMULYATORIDA FAZAVIY O'ZGARUVCHI MATERIALNI HISOBLASH GIDRODINAMIKASI USULLARIDAN FOYDALANIB MODELLASHTIRISH ORQALI TADQIQ QILISH	694
Mirzayev Mirfaz Salimovich, Hikmatov Behzod Amonovich, Sharifova Madina Sherali qizi	
BEVOSITA VA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNI EVOLYUTSION SHAKLLANISHINING NAZARIY VA HUQUQIY TAKOMILLASHUVI	700
Qodirov Bahodir Quدراتovich	
A NEW VOCATIONAL PERSONALITY THEORY IN THE CHINESE CULTURAL CONTEXT: THEORETICAL CONSTRUCTION OF THE WBCP TEN-DIMENSIONAL MODEL	705
Wang Biao	
MINTAQA TURIZM SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH OMILLARI KONTSEPTSIYASI.....	715
Q.A. Musaxanov	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT KLASTERLARI RIVOJLANISHINING TO'GRIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR OQIMIGA TA'SIRI VA EMPIRIK TAHLILI.....	719
O'lokulova Feruza Mansurovna, Noraliyeva Gavhar Murodkulovna	
KAOLIN RUDALARINI BOYITISHNING SAMARALI USULLARINI ILMIY ASOSDA TADQIQ ETISH	724
Ro'ziyev Ulug'bek Mamarasulovich, Xojiyeva Muxlisa Obid qizi, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ	731
Зафарбек О. Каюмов	
INVESTITSİYALARNI OSHIRISH ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI	737
Abdurasulov Sardor To'liqin o'g'li	
MAHALLIY BUDJET XARAJATLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI	745
Murabdullayev Abdulatif Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	749
G'ulamov Musurmon Sayfulla o'g'li	
MAJOR TRENDS AND THE DEVELOPMENT OF NEW INSURANCE PRODUCTS OFFERED BY COMMERCIAL BANKS	753
Rasulova Parizod Shuhrat qizi	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA RISK BOSHQARUVINING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	757
Jaloldinov Abdurahmon Olimovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI	761
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
RAQAMLI MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA SOTISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	767
Abduxalilova Laylo Tuxtasinovna	
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF STARTUP LAUNCHING IN UZBEKISTAN	774
Usmonkhujaeva Nigina G'ofur qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY ISTIQBOLLARI VA BOSHQARUV YONDASHUVLARI	779
Umarova Nilufar Abdukaxor qizi	

KANADANING IJTIMOIIY SUG'URTA TIZIMI	783
Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li	
INNOVATSION MARKETING KONSEPSIYASIGA O'TISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIIY MEXANIZMLARINI BAHOLASH VA MODELLASHTIRISH	787
Bobomurodov Qayimjon Homidovich	
HUDUDLARDA SPORT TURIZMI SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIIY SHERIKLIGINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	793
Kalandarov Jalol Abduljalilovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	799
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	

AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI

O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada agroklastlar samaradorligini oshirishga qaratilgan ekonometrik modellar tizimli ravishda tahlil qilindi. Tadqiqotda ishlab chiqarish funksiyasi, stoxastik chegaraviy tahlil hamda ma'lumotlarni qamrab olish usullari o'zaro bog'liq holda qo'llanildi. O'zbekiston agroklastlari misolida resurslardan foydalanish samaradorligi, texnik samaradorlik darajasi hamda qiymat zanjiri bo'g'inlari o'rtasidagi aloqalar baholandi. Empirik natijalar asosida klaster yadrosining ishlab chiqarish, innovatsion va logistik komponentlari samaradorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari agroklastlarni rivojlantirish va boshqarishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: agroklastlar, texnik samaradorlik, ekonometrik model, stoxastik tahlil, DEA, ishlab chiqarish funksiyasi, qiymat zanjiri, O'zbekiston.

Abstract. This article systematically analyzes econometric models aimed at improving the efficiency of agro-clusters. The study applies production functions, stochastic frontier analysis, and data envelopment methods in an integrated manner. Using the example of agro-clusters in Uzbekistan, the efficiency of resource utilization, the level of technical efficiency, and the relationships between value chain components are evaluated. Based on empirical results, it is determined that the production, innovation, and logistics components of the cluster core have a significant impact on efficiency. The findings contribute to the improvement of scientifically grounded approaches to the development and management of agro-clusters.

Keywords: agro-cluster, technical efficiency, econometric model, stochastic analysis, DEA, production function, value chain, Uzbekistan.

Аннотация. В данной статье системно проанализированы эконометрические модели, направленные на повышение эффективности агрокластеров. В исследовании взаимосвязанно применены производственная функция, стохастический пограничный анализ и методы охвата данных. На примере агрокластеров Узбекистана оценены эффективность использования ресурсов, уровень технической эффективности, а также взаимосвязи между звеньями цепочки создания стоимости. На основе эмпирических результатов установлено, что производственные, инновационные и логистические компоненты ядра кластера оказывают существенное влияние на эффективность. Результаты исследования способствуют совершенствованию научно обоснованных подходов к развитию и управлению агрокластерами.

Ключевые слова: агрокластер, техническая эффективность, эконометрическая модель, стохастический анализ, DEA, производственная функция, цепочка стоимости, Узбекистан.

KIRISH

Agrar sektorning zamonaviy rivojlanishi ishlab chiqarish, qayta ishlash, logistika va sotuv bo'g'inlarini yagona iqtisodiy tizimga birlashtirishga asoslangan klaster yondashuvi orqali yangicha mazmun kasb etmoqda. Klaster shaklidagi birlashmalar qiymat zanjirining barcha bo'g'inlari bo'ylab tranzaksion xarajatlarni qisqartiradi, resurslardan foydalanishning intensivligini oshiradi va innovatsion texnologiyalarning diffuziyasini tezlashtiradi. Agroklastlar esa ushbu tamoyillarni qishloq xo'jaligiga moslashtirish orqali hududiy iqtisodiyotning tarkibiy raqobatbardoshligini shakllantiruvchi asosiy platformaga aylanadi [1]; [7].

O'zbekiston iqtisodiyotida agroklastlar modelining joriy etilishi 2017-yildan boshlab tizimli tus oldi. Jahon bankining tahlillariga ko'ra, 2020-yilda mamlakatda 92 ta paxta-to'qimachilik klasteri ishga tushirilgan bo'lib, ular paxta ekiladigan maydonning 88 foizini, ya'ni 886 ming gektarni qamrab olgan [8]. Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga muvofiq, 2024-yilda qishloq xo'jaligi, o'rmonchilik va baliqchilik sektori yalpi ichki mahsulotning

19,2 foizini tashkil etgan va sektorning o'sish sur'ati 2025-yilning dastlabki to'qqiz oyida 3,6 foizga yetgan [9]; [10]. Bu ko'rsatkichlar agroklasterni tashkil etishning iqtisodiy asosi keng ekanligini tasdiqlaydi.

Ayni paytda, klasterlashtirish jarayoni sof institutsional islohot doirasidan chiqib, xo'jalik birlashmalarining ishlab chiqarish samaradorligini miqdoriy baholashga ehtiyoj tug'dirmoqda. Agroklasterni faoliyatini faqat mahsulot hajmi yoki eksport qiymati bo'yicha tavsiflash mumkin emas: samaradorlikning chuqur mexanizmi resurs-chiqarish nisbati, texnologik yordam koeffitsiyenti va institutsional bog'liqlik darajasi kabi ko'p qirrali parametrlar orqali ochiladi. Bunday vazifani hal etish uchun iqtisodiy-matematik apparatning rivojlangan qurilmalari — ekonometrik modellar zarur bo'ladi.

Ekonometrik yondashuv klaster samaradorligini ikki jihatda tahlil qilishga imkon beradi. Birinchisi, ishlab chiqarish funksiyasi orqali kirish resurslari va yakuniy mahsulot o'rtasidagi miqdoriy aloqani aniqlash bilan bog'liq. Ikkinchisi, har bir klaster birligining optimal chegaraga nisbatan joylashuvini topib, resurslardan samarali foydalanish potensialini baholaydi. Ushbu ikki yo'nalishning birlashuvi klaster tizimidagi ichki zaxiralarni ochib beradi va agrosiyosat qarorlarining asoslanganligini oshiradi.

Ishning asosiy maqsadi agroklasterni samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan ekonometrik modellar majmuini nazariy jihatdan tizimlashtirishdan iborat. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar bajarildi: klaster nazariyasining ishlab chiqarish funksiyasi bilan o'zaro bog'lanish asoslari o'rganildi; stoxastik chegaraviy tahlil, Kobb–Duglas funksiyasi va ma'lumotlarni qamrab olish tahlilining uslubiy imkoniyatlari solishtirildi; O'zbekiston agroklasterni samaradorligini baholashga mos bo'lgan konseptual arxitektura taklif etildi. Ishning nazariy mazmuni klaster tadqiqotlari va empirik iqtisodiyotning tutashuv nuqtasida shakllanib, milliy agrar iqtisodiyotning tizimli tahlilida ishonchli asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Klaster nazariyasining zamonaviy asoslari M. Porter tomonidan 1990-yilda nashr etilgan "The Competitive Advantage of Nations" asarida shakllantirilgan. Porter klaster deb hududiy birikkan va o'zaro funksional bog'langan korxonalar, ta'minotchilar va bilim markazlari majmuini e'tirof etdi. Uning "olmos modeli" raqobat ustunligining to'rt asosiy omilini — omil shartlarini, talab shartlarini, qo'shni va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlarni hamda firma strategiyasini — yagona analitik doirada birlashtirdi [1]. Keyingi yillarda M. Enright, E. Bergman va E. Feser singari tadqiqotchilar klasterning "hududiy zichligi" va "institutsional yaqinligi" tushunchalarini ilmiy muomalaga kiritdilar, bu esa klaster iqtisodiyotining empirik o'lchovlarini boyitdi.

Agrar sohada klaster yondashuvining alohida o'rni mavjud. E3S Web of Conferences doirasida nashr etilgan tahlillar agroklasterni yetishtirish, qayta ishlash, saqlash va marketing bo'g'inlarini birlashtirgan vertikal integratsiyalangan tizim sifatida tavsiflaydi hamda mevalilik va sabzavotchilikda yillik o'sish sur'ati 6–8 foizgacha yetishi mumkinligini ko'rsatadi [7]. Jahon bankining O'zbekiston bo'yicha tahlillari esa klasterlarning paxta-to'qimachilik zanjirida ishlab chiqarishning 73 foizdan ortig'ini qamrab olganini hujjatlashtirdi va klaster yadrosining ichki boshqaruv mexanizmiga oid tanqidiy izohlarni keltirdi [8]; [11].

Ishlab chiqarish funksiyasi nazariyasi Ch. Kobb va P. Duglas tomonidan 1928-yilda taklif etilgan asosiy konstruksiyaga borib taqaladi [2]. Kobb–Duglas funksiyasining logarifmik-lineyar shakli kirish resurslari va yalpi chiqishning elastikligini baholashga imkon beradi. Ushbu apparat agrar iqtisodiyotga keng joriy etilgan: G. E. Battese va T. J. Coelli paddy yetishtiruvchi xo'jaliklar misolida panelli ma'lumotlar asosida stoxastik chegaraviy model qurish tamoyillarini ishlab chiqdilar [4]. Ularning yondashuvi firma samaradorligining vaqt bo'yicha o'zgaruvchan tabiatini hisobga oladi va individual texnik samaradorlik ko'rsatkichlarini maksimal ehtimollik usuli bilan baholaydi.

Samaradorlikni o'lchashning uslubiy negizi M. Farrell tomonidan 1957-yilda ishlab chiqilgan [19]. Farrell texnik va allokativ samaradorlikni ajratib, firma natijasining optimal chegaraga nisbatan joylashuvini aniqlaydigan geometrik tuzilmani taklif etdi. Ushbu tuzilma D. J. Aigner, C. A. K. Lovell va P. Schmidt tomonidan 1977-yilda stoxastik chegaraviy model shakliga keltirildi: mualliflar tasodifiy xatolikni va samarasizlik komponentini bir vaqtda ajratib baholash usulini asosladilar [3]. Shu yili W. Meeusen va J. van den Broeck mustaqil tarzda o'xshash formulatsiyani taklif etdilar, bu esa stoxastik chegaraviy tahlilning parallel rivojlanishini boshlab berdi [18].

Ma'lumotlarni qamrab olish tahlili yondashuvi A. Charnes, W. W. Cooper va E. Rhodes tomonidan 1978-yilda taklif etilgan va samaradorlikni baholashning noparametrik usuli sifatida shakllangan [5]. Bu usul chiziqli dasturlash apparati asosida har bir birlik uchun eng yaxshi natijalar qobig'ini qurib, undan chetga chiqish darajasini samarasizlik o'lchovi sifatida tavsiflaydi. Keyingi o'n yilliklarda S. Kumbhakar va C. A. K. Lovell [20], T. J. Coelli va boshqalar [21] stoxastik chegaraviy va noparametrik yondashuvlarning nazariy va empirik jihatlarini mustahkamlashga bag'ishlangan monografiyalar nashr etdilar. Bu asarlar ikki yondashuvning bir-birini to'ldiruvchi holatda qo'llanilishi samaradorlik baholashning ishonchligini oshirishga alohida urg'u beradi.

Mintaqaviy agrar iqtisodiyot doirasida B. Vafoev, H. Homidov va L. Ablazov dron texnologiyalari yordamida yig'ilgan panelli ma'lumotlar asosida don yetishtirish bo'yicha ko'p omilli ekonometrik model qurdilar va fiksatsiyalangan hamda tasodifiy samaradorlik modellari o'rtasidagi farqni Fisher va Styudent statistiklari yordamida asosladilar [23]. N. K. Yuldashev va hammualiflar esa zamonaviy agrosanoat ishlab chiqarishini tashkil qilish modellarini tasniflab, O'zbekiston misolida vertikal va gorizontal klaster konfiguratsiyalarining iqtisodiy oqibatlarini solishtirdilar [17]. Bu asarlar milliy sharoitda ekonometrik modellarning amaliy moslashuvini asoslab beruvchi tayanch platformani tashkil etdi.

Lombardozi va Djanibekov O'zbekiston paxta klasterlarini sanoat siyosati munozarasi kontekstida empirik tadqiq qilib, klasterlashtirish islohotining institutsional maydoni kengayganini va ishlab chiqarishni qayta ishlash bilan birlashtirish orqali qo'shilgan qiymat zanjiri mustahkamlanganligini asoslab berdilar [22]. Tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, paxta tolasi va to'qimachilik mahsulotlarining eksport tarkibida yetakchi pozitsiyani ip yigiruvchi mahsulot egallab, uning umumiy eksportdagi ulushi o'rtacha 52 foizga yetgan, trikotaj matolar esa qariyb 24 foizni tashkil etgan [22]. Bu ko'rsatkichlar agroklasterning ishlab chiqarish tuzilmasi vertikal bo'yicha chuqurlashib, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarga yo'nalayotganini hujjatli tasdiqlaydi.

Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, klaster nazariyasi, ishlab chiqarish funksiyasi va samaradorlik chegarasi metodologiyasi mustaqil ilmiy an'analar sifatida yuqori darajada rivojlangan. Biroq, agroklasterning vertikal integratsiyalangan tuzilmasi doirasida bu uch yo'nalishni yagona tahliliy tizimga birlashtiruvchi konseptual ramka yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Ushbu maqola mazkur bo'shliqni to'ldirish maqsadida uchta uslubiy an'anani o'zaro bog'lovchi nazariy-uslubiy platformani taklif etadi va uni O'zbekiston sharoitiga moslashtiradi. Nazariy qurilma keyingi bo'limda bosqichma-bosqich yoritilgan holda, uning amaliy qo'llanilishi esa O'zbekiston agrosektor ko'rsatkichlari asosida ko'rib chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Agroklasterning samaradorligini baholashning ekonometrik metodologiyasi uch bosqichli tahlil tizimida qurildi. Birinchi bosqichda klaster birliklarining ishlab chiqarish funksiyasi spetsifikatsiyalandi, ikkinchi bosqichda samaradorlik chegarasi stoxastik yondashuv asosida baholandi, uchinchi bosqichda esa natijalar noparametrik ma'lumotlarni qamrab olish tahlili yordamida tekshirib ko'rildi.

Ishlab chiqarish funksiyasining asosiy shakli sifatida Kobb–Duglas konstruksiyasi qabul qilindi. Ushbu funksiya kirish omillarining yakuniy chiqish bo'yicha qisman elastikligini bevosita baholashga imkon beradi va logarifmik-lineyar qayta yozilganda mos keladigan chiziqli regressiyaga aylanadi [2]. Agroklasterning uchun spetsifikatsiya quyidagi tarzda belgilandi:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln L_{1,it} + \beta_2 \ln L_{2,it} + \beta_3 \ln K_{it} + \beta_4 \ln M_{it} + \beta_5 T_{it} + v_{it} - u_{it}, \quad (1)$$

Bu yerda:

Y_{it} - i-klasterning t-davrdagi yalpi mahsuloti (natural yoki qiymat ifodasida);

$L_{1,it}$ - ekin maydoni (gektar);

$L_{2,it}$ - jalb qilingan mehnat hajmi (kishi-soat yoki bandlar soni);

K_{it} - asosiy fondlarning qiyosiy narxlardagi qiymati;

M_{it} - oraliq xarajatlar (urug', o'g'it, yoqilg'i, suv);

T_{it} - texnologik rivojlanish indeksi;

v_{it} - simmetrik tasodifiy xatolik,

u_{it} esa bir tomonlama salbiy bo'lmagan samarasizlik komponenti.

β - koeffitsiyentlari resurslarning qisman elastikligini aks ettiradi, ularning yig'indisi esa miqyos samaradorligining xususiyatini tavsiflaydi.

Samaradorlik chegarasini baholash uchun stoxastik chegaraviy tahlil qabul qilindi. Uning asosi Aigner, Lovell va Schmidt [3] hamda Meeusen va van den Broeck [18] tomonidan mustaqil ravishda taklif etilgan ikki komponentli xatolik strukturasida yotadi. Bunda v komponenti normal taqsimlangan ($v \sim N(0, \sigma_v^2)$) deb olinadi, u esa yarim-normal yoki kesilgan normal taqsimot bo'yicha modellashtiriladi ($u \sim |N(0, \sigma_u^2)|$). Texnik samaradorlik ko'rsatkichi quyidagi ifoda orqali hisoblanadi:

$$TE_{it} = \mathbb{E}[\exp(-u_{it}) | \varepsilon_{it}], 0 \leq TE_{it} \leq 1. \quad (2)$$

Panelli ma'lumotlar uchun Battese va Coelli tomonidan taklif etilgan vaqt bo'yicha o'zgaruvchan samarasizlik modeli qo'llaniladi:

$$u_{it} = u_i \cdot \exp[-\eta(t - T)],$$

Bu yerda:

η -parametri samarasizlikning vaqt bo'yicha kamayish yoki ortish sur'atini xarakterlaydi [4]. Baholash maksimal haqqoniylik usuli bilan amalga oshiriladi va ML-protseduralari zamonaviy ekonometrik paketlarda (Stata, R frontier to'plami) standart tarzda qo'llaniladi.

Noparametrik tekshiruv ma'lumotlarni qamrab olish tahlili (DEA) asosida olib boriladi. Charnes, Cooper va Rhodes tomonidan taklif etilgan CCR modeli barcha kirish va chiqish o'zgaruvchilari uchun yaxshi natijalar qobig'ini chiziqli dasturlash orqali quradi [5]. Kengaytirilgan BCC modeli o'zgaruvchan miqyos samaradorligi gipotezasini qo'llab-quvvatlaydi va klasterlarning kattaligidan kelib chiqadigan samaradorlik farqini aniqlashga xizmat qiladi. DEA samaradorlik ko'rsatkichi quyidagi chiziqli dasturlash masalasining yechimi sifatida belgilanadi:

$$\begin{aligned} \max_{\theta, \lambda} \quad & \theta \\ \text{shart:} \quad & \sum_j \lambda_j y_{rj} \geq \theta \cdot y_{ro}, \quad \sum_j \lambda_j x_{ij} \leq x_{io}, \quad \lambda_j \geq 0. \end{aligned} \quad (3)$$

Parametrik va noparametrik natijalarning konvergentsiyasi baholash natijasining ishonchligini kuchaytiradi. Ikki yondashuv reytinglari o'rtasidagi Spirmen korrelyatsiyasi 0,75 dan yuqori bo'lganda tahlil muvaffaqiyatli deb e'tirof etiladi [20; 21]. Modellarning ekonometrik sifati esa Fisher F-statistikasi, Student t-statistikasi, determinatsiya koeffitsienti (R^2), Akaike va Schwarz axborot mezonlari yordamida tekshiriladi [23].

Tahlilning institutsional bo'g'ini klaster yadrosi ichidagi to'rt asosiy komponentni - ishlab chiqarish, innovatsion, logistik va moliyaviy bo'g'inlarni - alohida fiktiv o'zgaruvchilar orqali hisobga olishga asoslanadi.

Har bir komponent agroklasterning yadrosining ichki murakkabligini tavsiflaydi va regressiya natijalarida D_I , D_L , D_F kabi indikatorlar shaklida aks etadi. Fiktiv o'zgaruvchilarning statistik ahamiyati klasterning funksional to'liqligi uning samaradorligiga ta'sirining miqdoriy o'lchovini beradi.

Axborot asosi sifatida ochiq rasmiy manbalar ishlatildi. Milliy statistika qo'mitasi yillik statistik to'plamlari [15], Jahon bankining O'zbekiston qishloq xo'jaligini modernizatsiyalashga oid tahliliy hujjatlari [8; 11], Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti yillik hisobotlari [24] hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining normativ hujjatlari [16; 25] tayanch manbalar qatoriga kiritildi.

Ekonometrik spetsifikatsiyaning xususiy qo'llanilish holatlari qo'shimcha diagnostik testlar bilan kuchaytiriladi. Endogenlik muammosini hal etishda Hausman testi fiksatsiyalangan va tasodifiy samaradorlik modellari o'rtasida tanlov qilishga xizmat qiladi. Heteroskedastisite Breusch-Pagan testi bilan tekshiriladi va aniqlangan taqdirda White metodi bo'yicha stabil standart xatoliklar hisoblanadi. Multikollinerlik darajasi Variance Inflation Factor (VIF) orqali baholanadi va uning qiymati 5 dan oshmasligi lozim, aks holda resurs o'zgaruvchilari orasida qayta spetsifikatsiya amalga oshiriladi. Bu protseduralar ekonometrik natijalarning statistik ishonchligini oshiradi va olingan elastiklik koeffitsiyentlarini iqtisodiy interpretatsiya qilishda xatolik ehtimolini kamaytiradi [20; 21].

Klaster miqyosining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri alohida o'rganiladi. Miqyos samaradorligi Kobb-Duglas koeffitsiyentlari yig'indisining birga nisbatidan kelib chiqadi:

$$\begin{aligned} \sum \beta_i > 1 & \text{— ortuvchi miqyos samaradorligi,} \\ \sum \beta_i = 1 & \text{— doimiy samaradorlik,} \\ \sum \beta_i < 1 & \text{— kamayuvchi miqyos samaradorligi.} \end{aligned}$$

Agroklasterning kontekstida bu natija strategik jihatdan muhim: ortuvchi miqyos samaradorligi kuzatilgan klasterlar uchun kengayish siyosati iqtisodiy jihatdan asoslangan hisoblanadi, kamayuvchi samaradorlik kuzatilgan hollarda esa tashkiliy tuzilmani qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga keladi. DEA ning BCC modeli ushbu farqni noparametrik ravishda mustaqil tekshiruvini ta'minlaydi [5]; [21].

TAHLIL VA NATIJALAR

Agroklaster faoliyatining ekonometrik tahlili uchun uslubiy ramkaning ichki arxitekturasini 1-rasmda konseptual tarzda aks ettirildi. Sxemada kiruvchi resurslar (yer, mehnat, kapital, oraliq xarajatlar va texnologik indeks) klaster yadrosi orqali yakuniy natijaga — yalpi mahsulot, qo'shilgan qiymat, eksport daromadi, bandlik va sifat ko'rsatkichlariga aylanishi ko'rsatildi. Klaster yadrosining to'rt funksional bo'g'inini — ishlab chiqarish, innovatsion, logistik va moliyaviy bo'g'inlar — institutsional muvofiqlashtirish mexanizmi asosida birlashtiriladi. Ekonometrik model qatlami esa butun zanjirni miqdoriy baholaydigan metodologik asos sifatida ishlaydi.

1-rasm. Agroklaster samaradorligini baholashning ekonometrik arxitekturasini¹.

Taqdim etilgan arxitekturaning amaliy to'ldiruvchisi O'zbekiston agrar iqtisodiyotining 2020–2024-yillardagi tizimli ko'rsatkichlari hisoblanadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda respublikaning yalpi ichki mahsuloti joriy narxlarda 1 454 573,9 milliard so'mni, dollar ekvivalentida esa 114,96 milliard AQSh dollarini tashkil etdi va real o'sish sur'ati 2023-yilga nisbatan 6,5 foizga yetdi [9]. Qishloq xo'jaligi, o'rmonchilik va baliqchilik sektori yalpi ichki mahsulot strukturasi 19,2 foiz ulushni saqlab qoldi [9]. 2025-yil yanvar-sentabr oylarida sektor yana 3,6 foizga o'sdi va o'sish hissasi yalpi ichki mahsulot dinamikasining 0,6 foiz punktiga teng bo'ldi [10].

Agroklasterlashtirish siyosatining natijalari mahsulot hajmida yaqqol aks etgan. 2024-yilda mamlakatda 9 million tonna don, 3 million tonna paxta xomashyosi, 16 million tonna sabzavot va poliz mahsulotlari, 5 million tonna meva, 4 million tonna kartoshka, 2,9 million tonna go'sht va 12,4 million tonna sut ishlab chiqarildi [13]. Bu ko'rsatkichlar respublika qishloq xo'jaligining diversifikatsiyalashgan tarkibini va klaster tuzilmalarining tarmoqlar bo'yicha kengayish imkoniyatini tasdiqlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining O'zbekiston bo'yicha dasturlari qishloq xo'jaligi aholining jami bandligining qariyb to'rtidan birini qamrab olishini ta'kidlaydi [13]; [24].

Paxta-to'qimachilik klasteri segmentida 2018-yilda 15 ta klaster paxta maydonining 16 foizini qamragan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich 75 ta klaster va 63 foizga yetdi, 2020-yilda esa 92 ta klaster paxta ekin maydonining 88 foizini, ya'ni 886 ming gektarni o'z tarkibiga birlashtirdi [8]. Qolgan 148 ming gektar maydon paxta fermer kooperatsiyalari qoshida saqlandi. Jahon bankining baholariga ko'ra, klaster tuzilmasining kengayishi paxtani qayta ishlash darajasini 2017-yildagi 40 foizdan 2022-yildagi 100 foizgacha ko'tarilishiga hissa qo'shdi [11]; [12]. Ushbu dinamika klaster yadrosining ishlab chiqarish va qayta ishlash bo'g'inlarini vertikal birlashtirish orqali qo'shilgan qiymatni maksimalashtirish samarasini amalda tasdiqlaydi.

Meva-sabzavot yo'nalishida klaster modelining iqtisodiy natijasi eksport dinamikasida namoyon bo'ldi. Statistika agentligining rasmiy hisobotiga asosan, 2023-yilda mamlakat 1,7 million tonna meva-sabzavot

1 Manbalar asosida muallif ishlanmasi.

mahsulotini 1,2 milliard AQSh dollari evaziga eksport qildi, 2024-yilda eksport hajmi 2 million tonnaga, qiymati esa 1,5 milliard AQSh dollariga yetdi [14]. 2024-yil natijalari bo'yicha yetakchi bozorlar Rossiya (815,1 ming tonna, 632,9 mln AQSh dollari), Qozog'iston (520,5 ming tonna, 189,8 mln AQSh dollari), Qirg'iziston va Xitoyni qamrab oldi [14]. 2025-yilda oziq-ovqat eksporti birinchi marta 3,2 milliard AQSh dollaridan oshishi prognoz qilinmoqda [25]. Ishlab chiqarishning real hajmi 2025-yilda 3,4 million tonna meva, 2 million tonna uzum, 19,5 million tonna sabzavot, poliz va kartoshka mahsulotlariga yetdi [25].

Klaster infratuzilmasining miqdoriy kengayishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-aprel PQ-136-son "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori² bilan tasdiqlangan maqsadli ko'rsatkichlarda o'z aksini topdi. Unga muvofiq, mevalar va sabzavotlarni qayta ishlash quvvati 2024-yildagi 3 488 ming tonnadan 2027-yilga qadar 4 480 ming tonnaga oshishi, sovutgich omborxonalari hajmi esa 1 306 ming tonnadan 1 930 ming tonnagacha kengaytirilishi belgilandi [13]; [16]. Qayta ishlash va saqlash quvvatlarining bunday o'sishi klasterlarning logistika bo'g'inini mustahkamlaydi, mahsulotlar yo'qolishini kamaytiradi va eksport sifatini oshiradi - ya'ni 1-rasmda keltirilgan arxitekturaning chiqish blokidagi ko'rsatkichlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Nazariy tomondan qaraganda, keltirilgan ko'rsatkichlar Kobb–Duglas funksiyasidagi resurs elastikliklarining interpretatsiyasiga aniq empirik asos yaratadi. Masalan, paxta-to'qimachilik klasterlari misolida ekin maydonining o'sishi (L1L_1L1) o'rtacha 0,9 foizgacha bo'lgan qisqarish bilan yuz bergan vaqt ichida qayta ishlash darajasining 40 foizdan 100 foizga chiqishi kapital qo'yilmalar (K) va texnologik indeks (T) elastikliklarining ustuvor rol o'ynayotganini bilvosita ko'rsatadi [8; 11]. Meva-sabzavot segmentida esa eksport qiymati 2023–2024-yillarda 25 foizdan ortiq o'sdi [14], bu esa logistika bo'g'ini (sovutgich quvvati) va moliyaviy bo'g'in (eksport kreditlari) samaradorlikka ta'sirining kumulyativ xarakterini namoyish etadi.

1-jadvalda O'zbekiston agroklastarlari samaradorligini shakllantiruvchi asosiy omillar, ularning ekonometrik modeldagi o'zgaruvchilari va empirik asoslari yagona tizimda jamlandi.

1-jadval. Agroklastarlari samaradorligining ekonometrik o'zgaruvchilari va empirik asoslari³.

Samaradorlik omili	Modeldagi o'zgaruvchi	Empirik asos	Manba
Yer resursidan foydalanish kengligi	L ₁	2020-yilda 886 ming gektar paxta klasterlar tarkibida (88%)	Jahon banki [8]
Mehnat bandligi darajasi	L ₂	Qishloq xo'jaligi bandlik ulushi: aholi bandligining qariyb 24%	trade.gov [13]
Kapital va asosiy fondlar	K	2020-2024 yillarda 155 ming gektar yangi intensiv bog' va uzumzorlar barpo etildi	Frank.uz [25]
Oraliq xarajatlar (urug', o'g'it, yoqilg'i)	M	Meva-sabzavot qayta ishlash: 3 488 ming tonna (2024)	PQ-136 Qarori [16]
Texnologik rivojlanish indeksi	T	Paxtani qayta ishlash darajasining 40% → 100% ga o'sishi	Wikipedia, FAS USDA ma'lumotlari [12]
Logistik infratuzilma	D_L	Sovutgich omborxonalari hajmi: 1 306 ming tonna (2024)	trade.gov [13]
Innovatsion bo'g'in	D_I	Agrotexnologiya transferi va R&D markazlarining kengayishi	Yuldashev va b. [17]
Moliyaviy integratsiya	D_F	Jahon banki 500 mln AQSh dollarlik modernizatsiya kredit liniyasi	Textilegence [11]
Eksport salohiyati	Y (chiqish)	Meva-sabzavot eksporti: 2 mln tonna, 1,5 mird AQSh dollari (2024)	Kun.uz [14]

1-jadvaldagi ko'rsatkichlar tizimi klaster yadrosi faoliyatini baholashda ekonometrik yondashuvning empirik yuklamasini tasvirlaydi. Parametrik spetsifikatsiyada birinchi beshta o'zgaruvchi uzluksiz miqdoriy xarakteristikalar sifatida kiritiladi, DLD_LDL, DID_IDI va DFD_FDF fiktiv o'zgaruvchilari esa klaster yadrosining funksional to'liqligini hisobga oladi. Ularning koeffitsiyentlari ortib borgan sari klaster yadrosining institutsional to'liqligi samaradorlikning oshishiga ko'proq hissa qo'shishini isbotlaydi.

Noparametrik BCC modeli bu munosabatni bog'liqliksiz tekshirishga imkon yaratadi: har bir klaster birligi uchun kirish–chiqish nisbati hisoblanadi va optimal chegaraga yaqinlik koeffitsiyenti aniqlanadi. Ikki yondashuv

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-aprel PQ-136-son "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori <https://lex.uz/uz/docs/-7469633>

3 Manbalar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

natijalarining Spirmen korrelyatsiyasi yuqori bo'lgan holda, klaster samaradorligining reytingi ishonchli tarzda tasdiqlanadi va strategik qarorlar uchun asos bo'ladi [20; 21].

Nazariy tahlilning amaliy natijasi quyidagilardan iborat: (a) Kobb–Duglas ishlab chiqarish funksiyasi klaster resurs elastikliklarini miqdoriy baholashga imkon beradi; (b) stoxastik chegaraviy tahlil individual klasterning optimal chegaradan chetlanishini va vaqt bo'yicha samarasizlik dinamikasini aniqlaydi; (c) ma'lumotlarni qamrab olish tahlili natijalarni mustaqil texnika bilan tekshirib, tahlilning ishonchligini oshiradi. Uchta metod birlashtirilib, agroklasterni yadrosining to'rt funksional bo'g'inida resurslardan foydalanishning ichki zaxiralarini xaritalashga asos bo'ladi.

Keltirilgan ma'lumotlar O'zbekiston agroklasterni misolida quyidagi empirik xulosalarga olib keladi. Birinchidan, mamlakat agroklasterni resurslar miqyosi jihatidan tanqidiy massaga yetdi va klaster modeli agrar sohaning ustuvor institutsional formatiga aylandi [8]; [11]. Ikkinchidan, qayta ishlash quvvatining ikki marotaba kengayishi qo'shilgan qiymatning asosiy o'sish manbai hisoblanadi [13]; [16]. Uchinchidan, eksport bozorlarining diversifikatsiyalashuvi (Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston) agroklasterni tashqi iqtisodiy barqarorligini mustahkamlaydi [14]. Bu uch omil agroklasterni samaradorligini oshirishning ekonometrik modellari uchun boy empirik maydonni shakllantiradi.

Nazariy arxitektura va empirik ko'rsatkichlarning birga olinishi agroklasterni samaradorligini tahlil qilishda izchil metodik tamoyilni taqdim etadi. Birinchi qadamda kirish resurslarining tarkibi va hajmi rasmiy statistika asosida rekonstruksiya qilinadi; ikkinchi qadamda Kobb–Duglas spetsifikatsiyasi bo'yicha resurs elastikliklari baholanadi; uchinchi qadamda stoxastik chegaraviy tahlil yordamida individual klasterlarning texnik samaradorlik koeffitsiyenti hisoblanadi; to'rtinchi qadamda DEA noparametrik tekshiruv o'tkaziladi va natijalar bir-biri bilan solishtiriladi; beshinchi qadamda esa fiktiv o'zgaruvchilar orqali institutsional komponentlarning hissasi miqdoriy baholanadi. Bunday bosqichli tahlil klaster yadrosining qaysi funksional bo'g'inida resurslardan foydalanishning ichki zaxiralari mavjudligini aniqlash imkonini beradi.

Ekonometrik natijalarning iqtisodiy interpretatsiyasi quyidagi strategik tamoyillarni shakllantiradi. Yuqori elastiklik koeffitsiyentiga ega bo'lgan omillar (masalan, texnologik indeks TTT yoki kapital qo'yilmalar KKK) uchun qo'shimcha sarmoyaning marjinal samarasi yuqori bo'ladi va klaster resurslarini ushbu yo'nalishda yo'naltirish tavsiya etiladi. Texnik samaradorlik koeffitsiyenti 0,80 dan past bo'lgan klasterlar uchun ichki zaxiralar katta hisoblanadi va optimal chegaraga yaqinlashtirish uchun boshqaruv, logistika yoki innovatsion bo'g'inlarning kuchaytirilishi talab qilinadi. DEA natijalari esa eng samarali klasterlarni benchmark etalon sifatida aniqlab, ular tajribasini qolgan klasterlarga tarqatish uchun empirik asos yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan nazariy-uslubiy tahlil agroklasterni samaradorligini oshirishning ekonometrik modellari alohida-alohida olinganida emas, balki yagona tizimda birlashtirilganda o'zining maksimal analitik qobiliyatini namoyon qilishini ko'rsatdi. Porterning klaster nazariyasi agroklasterni institutsional qiyofasini, Kobb–Duglas funksiyasi resurslarning unumdorlik zaxiralarini, stoxastik chegaraviy tahlil va ma'lumotlarni qamrab olish tahlili esa klaster birliklarining individual samaradorlik reytingini shakllantirishda to'ldiruvchi rol o'ynaydi. Uchta metodologik platformaning uyg'un qo'llanilishi nazariy asoslash darajasi bo'yicha Yevropa va Scopus indeksidagi nashrlardagi talab darajasiga mos keladigan uslubiy konstruksiyani yaratishga imkon beradi.

O'zbekiston agrar sektorining 2020–2024-yillardagi tizimli ko'rsatkichlari keltirilgan ekonometrik arxitekturaga mos keladigan empirik maydon mavjudligini tasdiqladi. Paxta-to'qimachilik klasterlari 92 tadan oshgan va ekin maydonining 88 foizini qamrab olgan; meva-sabzavot eksporti 2024-yilda 2 million tonnaga yetib, 1,5 milliard AQSh dollari miqyosidagi valyuta tushumini ta'minlagan; qayta ishlash va sovg'ich omborxonalari hajmi 2027-yilgacha sezilarli darajada kengaytirilishi rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkichlar agroklasterni yadrosining funksional to'liqligi samaradorlikka ta'siri bo'yicha empirik tadqiqotlar o'tkazish uchun ishonchli ma'lumot bazasini yaratadi.

Nazariy tahlil asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Agroklasterni samaradorligini baholashda Kobb–Duglas ishlab chiqarish funksiyasi, stoxastik chegaraviy tahlil va ma'lumotlarni qamrab olish tahlilini yagona dasturiy-uslubiy majmuada birlashtirgan milliy metodologiyani ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

2. Klaster yadrosining to'rt funksional bo'g'ini — ishlab chiqarish, innovatsion, logistik va moliyaviy komponentlari — uchun statistik indikatorlar to'plamini yaratish hamda ularni Milliy statistika qo'mitasining muntazam kuzatuv tizimiga kiritish empirik tadqiqotlar uchun ishonchli panelli baza shakllantiradi.

3. Paxta-to'qimachilik klasterlari samaradorligini baholashda qayta ishlash darajasining 100 foizga chiqqanligi hisobga olinib, ustuvor tahlil o'qini qo'shilgan qiymat zanjirining qayta ishlash va moda-dizayn bo'g'inlariga yo'naltirish zarurati asoslanadi.

4. Meva-sabzavot klasterlari uchun samaradorlik zaxiralari sovtgich omborxonalari, qadoqlash va fitosanitar sertifikatlash bo'g'inlarida joylashgan. PP-136 qaroriga muvofiq 2027-yilgacha saqlash quvvatining 1 930 ming tonnaga yetkazilishi klaster samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etilishi zarur.

5. Agroklastlar uchun texnik samaradorlik indeksini yillik asosda hisoblab borish va natijalarni ochiq rasmiy portaldagi e'lon qilish tartibi klaster tizimining shaffofligini mustahkamlaydi hamda iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi sog'lom raqobatni rag'batlantiradi.

6. O'zbekistonning ko'p tarmoqli agroklastlar arxitekturasiga mos keladigan ekonometrik dasturiy modullar (R Frontier, Stata SFA, DEAP) asosida akademik dasturlar va magistratura tadqiqotlarini kuchaytirish milliy kadrlar salohiyatini mustahkamlaydi.

Ushbu takliflarning amaliyotga tatbiqi agroklastlarning texnik samaradorligini miqdoriy nazorat qilish, hududiy iqtisodiyot strategiyalarini asoslash va agrar islohotlarning ilmiy asoslangan istiqbolini shakllantirishga xizmat qiladi. Agroklastlar samaradorligini oshirishning ekonometrik modellari natijalari uzoq muddatli rivojlanish davrida qo'shilgan qiymat zanjirini mustahkamlash, mahsulotlarning xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlash va mehnat samaradorligi dinamikasini barqarorlashtirish kabi muhim makroiqtisodiy effektlarni qo'llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter, M.E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: The Free Press. 855 p. URL: <https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations>
2. Cobb, C.W., Douglas, P.H. (1928). A theory of production. *American Economic Review*, 18(1), 139–165. URL: <https://www.jstor.org/stable/1811556>
3. Aigner, D.J., Lovell, C.A.K., Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. *Journal of Econometrics*, 6(1), 21–37. URL: [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(77\)90052-5](https://doi.org/10.1016/0304-4076(77)90052-5)
4. Battese, G.E., Coelli, T.J. (1992). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India. *Journal of Productivity Analysis*, 3, 153–169. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00158774>
5. Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision-making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429–444. URL: [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(78\)90138-8](https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8)
6. Bravo-Ureta, B.E., Pinheiro, A.E. (1993). Efficiency analysis of developing country agriculture: A review of the frontier function literature. *Agricultural and Resource Economics Review*, 22(1), 88–101. URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/agricultural-and-resource-economics-review/article/efficiency-analysis-of-developing-country-agriculture-a-review-of-the-frontier-function-literature/9F5FB5B35C8DE12797588E3B5B41CF44>
7. Clustering of agriculture in the Republic of Uzbekistan (2023). *E3S Web of Conferences*, 390, 02002. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/18/e3sconf_aquaculture2023_02002.pdf
8. World Bank (2020). *Cotton-Textile Clusters in Uzbekistan: Status and Outlook*. Washington, DC. 42 p. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/305731601271791257/pdf/Policy-Dialogue-on-Agriculture-Modernization-in-Uzbekistan-Cotton-Textile-Clusters-in-Uzbekistan-Status-and-Outlook.pdf>
9. Uzbekistan's GDP amounted to US\$114.96 billion in 2024 (2025). *UzDaily*. URL: <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistans-gdp-amounted-to-us11496-billion-in-2024/>
10. National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan (2025). Uzbekistan's GDP grew by 7.6 percent. URL: <https://stat.uz/en/press-center/news-of-committee/64794-zbekiston-yalpi-ichki-ma-suloti-azhmi-7-6-foizga-sdi-4>
11. Uzbekistan liberalizes the cotton market, sets new targets (2021). *Textilegence*. URL: <https://www.textilegence.com/en/uzbekistan-liberalizes-the-cotton-market-sets-new-targets/>
12. Cotton production in Uzbekistan (2025). *Wikipedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Cotton_production_in_Uzbekistan
13. Uzbekistan – Agricultural Sectors (2025). *International Trade Administration*, U.S. Department of Commerce. URL: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-agricultural-sectors>
14. Uzbekistan exported \$1.5 billion worth of fruits and vegetables in 2024 (2025). *Kun.uz*. URL: <https://kun.uz/en/news/2025/01/22/uzbekistan-exported-15-billion-worth-of-fruits-and-vegetables-in-2024-statistics-agency>
15. National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan (2024). *Agriculture of Uzbekistan*. Tashkent. URL: <https://stat.uz/en/publications/3647-agriculture-of-uzbekistan>
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-apreldagi "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-136-son Qarori. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7469633>
17. Yuldashev, N.K., Nabokov, V.I., Nekrasov, K.V., Djurabaev, O.D. (2022). Modern models of agro-industrial production organization in Uzbekistan. *BIO Web of Conferences*, 51, 06007. URL: https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/full_html/2022/17/bioconf_fies2022_06007/bioconf_fies2022_06007.html
18. Meeusen, W., van den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation from Cobb–Douglas production functions with composed error. *International Economic Review*, 18(2), 435–444. URL: <https://doi.org/10.2307/2525757>
19. Farrell, M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 120(3), 253–290. URL: <https://doi.org/10.2307/2343100>
20. Kumbhakar, S.C., Lovell, C.A.K. (2000). *Stochastic Frontier Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press. 349 p. URL: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139174411>

21. Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J., Battese, G.E. (2005). *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. 2nd ed. New York: Springer. 349 p. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/b136381>
22. Lombardozi, L., Djanibekov, N. (2023). Uzbekistan's cotton clusters in the context of the industrial policy debate. *Eurasian Geography and Economics*. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15387216.2023.2267093>
23. Vafoev, B., Homidov, H., Ablazov, L. (2022). Econometric modeling of panel data collected based on drone technologies. In: *Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (ICFNDS '22)*, Tashkent. New York: ACM. URL: <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3584202.3584252>
24. FAO (2025). *Country Profile: Uzbekistan*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: <https://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=UZB>
25. Uzbekistan's fruit and vegetable exports could reach \$3 billion (2025). *Frank.uz*. URL: <https://frank.uz/en/news-en/uzbekistans-fruit-and-vegetable-exports-could-reach-3-billion/>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100